

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

4. Садовников Е.С. Принципы функционирования системы физкультурно-оздоровительной деятельности молодежи. дис. Д-ра пед. наук. Волгоград, 2019. С 472.

5. Бишаева А.А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента. Учебное пособие / М.: КНОРУС, 2017. С 300.

6. Таймазов В.А., Степанов В.С., Давиденко Д.Н., Соколов В.Г., Скляров С.В. Общее физкультурное образование и культура здоровья студентов высших учебных заведений // Научно-теоретический журнал «Ученые записки». 2009. № 11 (57). С. 93-96.

UO'K: 796.38

JISMONIY TARBIYA TIZIMINI TASHKIL ETISHDA YEVROPA MAMLAKATLARI TAJRIBASI

<https://zenodo.org/records/15776500>

Valixanov Saidbek Shoxobidinovich
Andijon davlat universiteti

Аннотация. *Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish bu sohada samarali va zamonaviy yondashuvlarni aniqlash va ularni milliy tizimga moslashtirish orqali jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirishdir. Maqolada Yevropaning bir nechta davlatlarining jismoniy tarbiya sohasida o'rganilib, o'zaro qiyoslab tahlil qilingan.*

Калит so'zlar: *jismoniy tarbiya, ommaviy sport, xorijiy tajriba, davlat, maktab, ommaviy axborot vositalari, sport dasturlari, musobaqalar.*

Аннотация. *Изучение опыта зарубежных стран в организации системы физического воспитания направлено на дальнейшее развитие физической культуры и спорта путем выявления эффективных и современных подходов в этой области и их адаптации к национальной системе. В статье рассмотрены и сравнительно проанализированы взаимоотношения нескольких европейских стран в области физического воспитания.*

Ключевые слова: *физкультура, массовый спорт, зарубежный опыт, государство, школа, СМИ, спортивные программы, соревнования.*

Abstract. *The study of the experience of foreign countries in the organization of the physical education system is the further development of physical education and sports by identifying effective and modern approaches in this area and adapting them to the national system. The article was studied in the field of physical education of several countries of Europe and was cross-estimated.*

Key words: *physical education, mass sports, foreign experience, state, school, media, sports programs, competitions.*

Sport jamiyat va davlat hayotida muhim o'rin tutadi. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda sportni rivojlantirish, keng ommani qamrab olgan dasturlarni amalga oshirish, aholi salomatligini yaxshilash va ularning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish bo'yicha katta tajriba to'plangan. Bu yo'nalish ko'plab mamlakatlarda milliy siyosatning ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Ommaviy sportni rivojlantirish tajribasi shuni ko'rsatadiki, sport sohasida davlat boshqaruvi samaradorligi yuqori bo'lib, bu jarayonda davlat-xususiy sheriklik ijtimoiy yo'nalishda tashkil etilgan. Davlat asosiy ko'maklovchi kuch sifatida ishtirok etadi. Bunday yondashuv uzoq muddatli strategik rejalashtirish va qo'yilgan vazifalarning bajarilishini samarali nazorat qilish imkonini beradi.

Xorijiy tajriba shuni ko'rsatadiki, jismoniy tarbiya tizimini hududiy boshqaruv tamoyili asosida tashkil qilish, davlat va mahalliy boshqaruv organlari vakolatlarini aniq belgilashga yordam beradi. Davlat darajasida strategik vazifalar bajariladi, mintaqaviy va mahalliy darajada esa ommaviy sport va "sport hamma uchun" tamoyiliga ko'proq e'tibor qaratiladi.

Ko'plab mamlakatlarda ommaviy sport sog'liqni mustahkamlash, shaxsiy o'sish, ijtimoiy salbiy holatlarga qarshi kurashish vositasi sifatida qaraladi. Ommaviy sportni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari:

- ommaviy sportni, shuningdek, ushbu sohadagi faoliyatni tashkil etishning barcha shakllarini qo'llab-quvvatlashda davlatning rolini oshirish;

- profilaktika va davolash tadbirlarida ommaviy sportdan foydalanish, salbiy ijtimoiy hodisalarning oldini olish, yoshlarning axloqiy, estetik va intellektual rivojlanishida sportdan foydalanish.

Bularning natijasida jismoniy tarbiya infratuzilmasi aholi ehtiyojlarini hisobga olgan holda rivojlanmoqda, sport shakllari va uslublari xilma-xillashmoqda, sport xizmatlaridan tushadigan daromad ortmoqda, sport teleko'rsatuvlari va efir vaqti kengaymoqda.

Dunyoning yetakchi sport mamlakatlarida aholining ommaviy sport va jismoniy faollikka doimiy jalb qilinishi yuqori ko'rsatkichlarga ega. Bunday mamlakatlarda bolalar va yoshlarning jismoniy tarbiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu tizimning asosi – maktab va oliygohlardagi sport mashg'ulotlaridir. O'quv dasturlaridagi majburiy jismoniy tarbiya darslaridan tashqari sport to'garaklari, o'yinlar, umumiy jismoniy tayyorgarlik mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bunday faoliyat maktablar va sport jamiyatlari hamkorligida tashkil qilinadi. Bu ko'proq o'quvchilarni sport bilan shug'ullanishga jalb etadi, ularni turli sport turlari bilan tanishtiradi hamda bolalarni sportga qiziqtirish va kelajakda sport klublariga jalb etish imkonini yaratadi.

Sport tadbirlari, sport bilan shug'ullanish imkoniyatlari haqida yagona axborot maydonining yaratilishi aholining jismoniy faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Ommaviy sportni targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalari muhim vosita hisoblanadi. Sport musobaqalarining efrida berilishi, sportga oid dasturlar bolalar va yoshlarni sportga jalb qilishda katta rol o'ynaydi.

Shuningdek, chet el maktablarida sport darslari va sport turlari soni ortib bormoqda, harakatli va sport o'yinlariga katta ahamiyat berilmoqda, darsdan tashqari sport ishlari jismoniy tarbiya dasturining ajralmas qismiga aylangan.

Maktabdagi jismoniy tarbiya dasturlari moslashuvchan bo'lib, o'qituvchilar dars mazmunini o'quvchilarning yoshi, jinsi, iqlim va moddiy sharoiti, milliy qadriyatlar va an'analar asosida moslashtira oladi. Dars va to'garaklarda milliy sport turlariga ham ko'proq o'rin berilmoqda.

Ko'plab mamlakatlarda maktab sport musobaqalari muntazam o'tkaziladi. Maxsus tashkilotlar bu musobaqalarni tashkil qilib, yoshlar orasida sport salohiyatini aniqlash va rivojlantirish bilan shug'ullanadi. Ko'pgina mamlakatlarda bolalar va o'smirlar uchun sport tadbirlarini o'z ichiga olgan maxsus milliy dasturlar joriy etilgan. Masalan: Avstriyada "Maktab sport haftaligi", Germaniyada "Yoshlar Olimpiadaga tayyorlanmoqda", Yangi Zelandiyada "Kivisport" va boshqalar [1].

Xorijiy mamlakatlarda jismoniy tarbiya va maktab sportini tashkil etish shakllari:

1. Buyuk Britaniya

Buyuk Britaniyada sport sohasidagi siyosat uchun mas'ul asosiy hukumat organi bo'lgan Madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport ishlari bo'yicha vazirlik hisoblanadi. Ushbu vazirlik sportga ajratiladigan byudjet mablag'larining katta qismini bevosita davlat byudjetidan oladi va ularni sport siyosatini amalga oshirish hamda moliyaviy resurslarni taqsimlash vakolatini besh muassasa: "UK Sport" agentligi, Angliya, Uels, Shotlandiya hamda Shimoliy Irlandiyaning Milliy sport kengashiga topshiradi:

“UK Sport” davlat agentligi, moliyalashtirishning 2/3 qismini davlat byudjetidan va 1/3 qismini Milliy lotereyadan oladi. Bu agentlik sport sohasida strategik rejalashtirish bilan shug'ullanadi. Uning asosiy vazifalari:

- Butun Buyuk Britaniya nomidan ishtirok etadigan sport turlarini qo'llab-quvvatlash;
- Dopinga qarshi kurashish;
- Buyuk Britaniyada yirik xalqaro sport tadbirlarini o'tkazishni muvofiqlashtirish;
- Britaniya sportining xalqaro maydondagi manfaatlarini himoya qilish;
- Elita sportchilarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash.

Milliy sport kengashlari esa, asosan, ommaviy sportni rivojlantirish masalalari bilan shug'ullanadi. Ular jismoniy tarbiya bilan shug'ullanuvchilar sonini oshirish, iqtidorli sportchilar, shu jumladan nogiron sportchilarni aniqlab, ularning salohiyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Buyuk Britaniyada jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish tajribasini tahlil qilar ekanmiz, Britaniya sportchilari tomonidan erishilgan jahon miqyosidagi yutuqlar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan ommaviy sport va yuqori natijalar sportiga xususiy sektor tomonidan kiritilgan katta hajmdagi investitsiyalar uyg'unligi asosida shakllangan tizimga tayanishini alohida ta'kidlash lozim.

Buyuk Britaniyada ayrim sport turlari mustaqil tashkilotlar tomonidan nazorat qilinadi. Ularning soni 400 dan ortiq bo'lib, ushbu tashkilotlar sport musobaqalarini tashkil etish, sportchilarni saralash, milliy terma jamoalarni shakllantirish va tayyorlash bilan shug'ullanadi:

Bu tashkilotlarning moliyalashtirilishi Milliy sport kengashlari orqali amalga oshiriladi, biroq ular avval rivojlanish strategiyasi va tadbirlar rejasini taqdim etishlari kerak.

Sport tashkilotlariga o'z faoliyatlarini mustaqil yuritish, shu jumladan ajratilgan mablag'larning sarflanishi ustidan erkin nazorat o'rnatish huquqi berilgan. Shuningdek, televidenie orqali sport musobaqalarini translyatsiya qilishdan katta daromad oladigan tashkilotlar kamida 5% mablag'ni ommaviy foydalanishdagi sport inshootlarini qurishga yo'naltirishlari shart.

Buyuk Britaniyada jismoniy tarbiya tizimining asosini maktab va universitetlardagi sport mashg'ulotlari tashkil qiladi. Maktablararo va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida o'tkaziladigan musobaqalar natijalari milliy sport bazasiga kiritiladi va bu ma'lumotlar asosida istiqbolli sportchilar saralanadi. Saralangan sportchilar bilan rejalashtirilgan tizimli tayyorgarlik ishlari yo'lga qo'yiladi.

Maktablar ichida va ular o'rtasida turli sport turlari bo'yicha musobaqa tizimi tobora takomillashib bormoqda. Ushbu musobaqalar g'oliblari hududiy va milliy darajadagi musobaqalar, shuningdek, xalqaro yoshlar o'yinlarida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritadilar.

Buyuk Britaniyada aholining ko'pchiligi havaskor sport turlari va jismoniy faoliyat bilan sport klublari orqali shug'ullanadi. Mamlakat bo'ylab bunday klublar soni 150 mingdan ortiq.

Buyuk Britaniya sport hayotida Olimpiya harakati alohida o'rin egallaydi. Bu harakat yagona umumxalq sport instituti – Britaniya Olimpiya Assotsiatsiyasi orqali boshqariladi. Ushbu assotsiatsiya davlatdan mustaqil faoliyat yuritadi va homiylik mablag'lari, Olimpiya va Buyuk Britaniya terma jamoasi ramzlari tushirilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun berilgan litsenziyalar savdosi, xayriya mablag'lari (ixtiyoriy ehsonlar) hisobiga moliyalashtiriladi.

2015-yilda Buyuk Britaniyada “Faol millat uchun yangi strategiya” nomli sportni rivojlantirish strategiyasi ishlab chiqilgan va qabul qilingan. Unda mamlakatning sport sohasida jahon yetakchiligiga erishish maqsadi belgilangani ko‘zda tutilgan.

Buyuk Britaniya maktablarining Boshlang‘ich sinflar (5–11 yoshdagi bolalar) uchun kundalik jismoniy faollik dasturi joriy etilgan, o‘rta sinflarda esa “Hayotga tayyorgarlik sifatida jismoniy tarbiya” dasturi amal qiladi.

Jismoniy mashg‘ulotlar darsdan tashqari vaqtlarda, odatda haftaning oxirida, jismoniy tarbiya o‘qituvchilari rahbarligida o‘tkaziladi. Shu bilan birga, muntazam maktablararo sport musobaqalari ham tashkil qilinadi.

Ushbu faoliyat uchun mas‘uliyat Britaniyaning Ta‘lim vazirligi tarkibidagi Milliy maktab sport kengashi zimmasiga yuklatilgan.

Mintaqaviy dasturlar va maktab sporti [2].

2. Germaniya.

Germaniyada sportni rivojlantirish bo‘yicha mintaqaviy darajada “Sport va atrof-muhit”, “Maktab sportini rivojlantirish” kabi bir qator maxsus dasturlar qabul qilingan.

Ushbu dasturlar maktabda yuqori salohiyatga ega yosh sportchilarni qo‘llab-quvvatlash, erta yoshdagi bolalarda jismoniy faollikni ta‘minlash, barcha maktablarda har kuni harakatli o‘yinlar va mashg‘ulotlar vaqtini uzaytirish, harakat va sport orqali inklyuzivlik (nogironligi bo‘lgan yoki maxsus ehtiyojli bolalarni jamiyatga qo‘shish) imkoniyatlarini kengaytirish kabi maqsadlarga xizmat qiladi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun “Sport va harakatni rag‘batlantiruvchi maktab” konsepsiyasi ishlab chiqilgan. Konsepsiya barcha maktablarga o‘quv dasturida ko‘zda tutilgan majburiy jismoniy tarbiya darslaridan tashqari turli xil o‘yin va sport mashg‘ulotlarini taklif qildi.

Germaniyada umumta‘lim maktablari va sport federatsiyalari o‘rtasida “Harakat, o‘yin va sport” nomli hamkorlik shartnomasi tuzilgan. Uning asosiy maqsadi: harakat va sport mashg‘ulotlarini maktabdan tashqari faoliyat sifatida rivojlantirish; maktablar darajasida – mahalliy sport jamiyatlarini, federatsiyalar darajasida esa – federal yerlar sport tashkilotlarini jalb qilish; to‘liq kunlik maktablar va bolalar bog‘chalarida sport, o‘yin va harakatli mashg‘ulotlar imkoniyatlarini kengaytirish; bolalarni turli sport turlari bilan tanishtirish, ularda sportga qiziqish uyg‘otish va sport jamiyatlariga jalb qilishdir.

Germaniyada 1-sinflarda jismoniy tarbiya darslari har kuni o‘tkaziladi. Yuqori sinflarda haftasiga 3 marotaba, 45 daqiqadan darslar mavjud. Istagan o‘quvchilar uchun qo‘shimcha ravishda haftasiga 2 soatlik sport to‘garaklari faoliyat yuritadi. Bu to‘garaklar maktab sport seksiyalari va ixtiyoriy sport jamiyatlari doirasida, sport klublari bilan hamkorlikda tashkil etiladi. Ko‘pchilik o‘quvchilar bu mashg‘ulotlarda qatnashishga intiladi. Sport klublariga a‘zolik pullik, biroq to‘lovlar nisbatan arzon hisoblanadi.

Germaniyada maktabda sport musobaqalari bo‘yicha ikki asosiy dastur mavjud:

1. “Yoshlar federal o‘yinlari”

Bu dastur o‘rta maktab o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan. Musobaqalar yil boshida tuzilgan maxsus taqvim asosida, shu jumladan mahalliy bayram kunlarida o‘tkaziladi. Musobaqalarda qatnashuvchilar yosh bo‘yicha ajratilmaydi.

2. “Yoshlar Olimpiadaga tayyorlanmoqda”

Dastur boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Musobaqalar shahar, tuman va federal yerlar darajasida o'tkaziladi. Dasturda 12 ta asosiy olimpiya sport turi bo'yicha musobaqalar tashkil etiladi.

Ushbu tashabbus Germaniya maktab sport tizimining asosiy poydevoriga aylangan. Dasturlar maktablar va sport klublari hamkorligiga asoslanadi. Dasturlarni amalga oshirishda Federal yerlarning diniy ishlar bo'yicha vazirliklari, Germaniya Ichki ishlar federal vazirligi, Musobaqalarga kiritilgan sport turlari bo'yicha sport federatsiyalari, "Germaniya sportiga ko'mak" jamg'armasi kabi tashkilotchilar asosiy rol o'ynaydi. Musobaqalarda jismoniy tarbiya o'qituvchilari faol ishtirok etadi va ularning roli muhim hisoblanadi.

Germaniya davlat sport siyosatining asosiy maqsadi maksimal darajada ko'p fuqaroni sport va jismoniy faollikka jalb qilishdir. Bunga ommaviy sport, faol dam olish; rekreatsion (sog'lomlashtiruvchi) sport turlarini rivojlantirish orqali erishilmoqda.

Germaniyada ommaviy sportni rivojlantirishda aholining motivatsiyasiga alohida e'tibor qaratiladi. Asosiy urg'u fuqarolarning sportdagi yutuqlarini e'tirof etish va turli darajadagi mukofot belgilarini berish orqali ularni rag'batlantirishga qaratilgan. Bu yutuqlar omma orasida e'tirof etiladi va keng yoritiladi.

Germaniyada 18 yoshdan katta havaskor sportchilar uchun eng yuqori sport mukofoti hisoblangan "Nemis sport nishoni" joriy etilgan. Bu nishon davlat mukofoti maqomiga tenglashtirilgan.

Nishonni olish uchun sportchi to'rt asosiy ko'rsatkich: chidamlilik, kuch, tezlik, muvofiqlashtirish (koordinatsiya) bo'yicha baholanadi. Sportchilar ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha yengil atletika, velosport, suzish, sport gimnastikasi sport turlaridan o'ziga mos mashqni tanlashi mumkin. Erishilgan natijalarga qarab sport nishoni Bronza, Kumush, Oltin ko'rinishda beriladi. Ushbu nishonni ketma-ket yillar davomida olish ham qo'shimcha rag'batlantiriladi. Nishonni olish uchun suzishni bilish majburiy hisoblanadi. Bu ko'nikma me'yorlarni bajarish davomida tasdiqlanishi kerak. Nogironligi bo'lgan fuqarolar ham sport nishonini olish huquqiga ega bo'lib, ular uchun moslashtirilgan talablar ishlab chiqilgan.

Yana bir samarali motivatsiya shakli – Germaniyada 1970-yillarda boshlangan "Trimm-dich!" (O'z ustringda ishla!) tashabbusidir. Bu tashabbus butun mamlakat bo'ylab sog'lomlashtiruvchi sport yo'laklarini yaratishni ko'zda tutgan. Bu yo'laklar aylanma marshrutlar bo'lib, ular bo'ylab oddiy va ishonchli sport anjomlari o'rnatilgan. Masalan: 3-4 kilometrli yo'l bo'ylab 15-20 ta sport inshooti joylashtirilgan bo'lishi mumkin: turniklar, sakrash uchun poyalar, yog'och to'sinlar, ustunlar va boshqalar. Har bir jihozga qo'llanma va mashq tavsiyalari yozilgan yo'riqnomalar biriktirilgan.

Bu sog'lomlashtiruvchi yo'laklar shahar va qishloq hokimiyatlari hamda mahalliy sport tashkilotlari balansida saqlanadi va aholi uchun ochiq.

Germaniyada ommaviy sportni keng targ'ib qilishda ommaviy axborot vositalari (OAV) eng muhim vositalardan biri hisoblanadi. Sport musobaqalarining televizion translyatsiyalari, sportga oid teleko'rsatuvlar keng ommaga, ayniqsa, yoshlar orasida kuchli rag'batlantiruvchi va targ'ibot ta'siriga ega.

Bu omillar odamlarga sport bilan muntazam shug'ullanishga, sog'lom turmush tarzini yuritishga motivatsiya beradi.

1. Fransiya

Fransiya ko'pchilik Yevropa davlatlaridan farqli o'laroq, sport sohasini boshqarishda davlat ishtirokining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Mamlakatda sportni rivojlantirish uchun

katta hajmdagi mablag'lar ajratiladi. Yiliga o'rtacha 4,3 milliard yevro ajratiladi, shundan 3,5 milliard yevrosi maktab va universitetlarda ishlovchi mutaxassislarning ish haqi fondiga to'g'ri keladi. Mahalliy boshqaruv organlari (kommunal va ularning birlashmalari) sportga oid xarajatlarning 70 foizini o'z zimmasiga oladi – bu yiliga 10,8 milliard yevroga teng.

Fransiyada sport sohasi Fransiya Sport vazirligi va unga bo'ysunuvchi tuzilmalar, Sport harakati tizimi, jumladan 15,7 million litsenziyaga ega sportchilar, 2–3 million ko'ngilli, 167,6 ming sport assotsiatsiyasi va federatsiyalari kabi asosiy ishtirokchilar tomonidan moliyalashtiriladi. Bularning barchasi Fransiya Olimpiya va sport qo'mitasi (CNOSF) tarkibida birlashtirilgan;

Mahalliy boshqaruv organlari, ya'ni kommunalar va ularning ittifoqlari, har yili 10 milliard yevrodan ortiq mablag'ni sport siyosatini joylarda amalga oshirishga yo'naltiradi. Xususiy sektor – sarmoyadorlar, reklama beruvchilar va homiylardir.

Fransiyada sport tizimining asosini davlat siyosati tashkil etadi. Sportning strategik rivojlanish yo'nalishlari, huquqiy asoslari (ya'ni Fransiya Sport kodeksi) va jamoat manfaatlari to'g'ridan-to'g'ri Sport vazirligi tomonidan belgilanadi.

Fransuz sport tizimining yuragi bu – davlatning o'zi, u sportni nafaqat moliyalashtiradi, balki unga yo'nalish, qonuniy asos va ijtimoiy ahamiyat beradi.

Fransiyaning sport sohasidagi milliy siyosati quyidagi asosiy vazifalarni hal qilishga qaratilgan:

- ✓ Ommaviy sportni rivojlantirish – barcha ijtimoiy guruhlarini qamrab olish.
- ✓ Yuqori natijalarga erishadigan sportni rivojlantirish – Fransiyaning sport sohasidagi yetakchi o'rinlarini saqlab qolish.
- ✓ Salbiy holatlar profilaktikasi – sportchilarning huquqlarini himoya qilish, dopingga qarshi kurash, zo'ravonlik, irqchilik va barcha shakldagi diskriminatsiya bilan kurash.
- ✓ Sport sohasida professional ish bilan ta'minlashni kengaytirish va sport bilan bog'liq kasblarni qo'llab-quvvatlash [3].

Fransiya Sport vazirligi xalqaro sport harakatida faol ishtirok etadi va turli xalqaro tadbirlar hamda kampaniyalarni tashkil etishda muhim rol o'ynaydi.

Fransiya Sport vazirligida markaziy apparat bilan bir qatorda, mamlakatning barcha hududlarini qamrab oluvchi turli darajadagi mahalliy bo'linmalar mavjud. Maxsus funksiyalarga ega bo'lgan Yoshlar va sport ishlari bo'yicha Bosh inspeksiya Vazirlikning markaziy va hududiy tuzilmalarining faoliyatini nazorat qilish, Sport sohasidagi davlat siyosati va dasturlarini baholash, Vazirlik faoliyati bilan bog'liq turli masalalar bo'yicha maslahat berish, yordam ko'rsatish va qo'llab-quvvatlash kabi asosiy vazifalarni bajaradi.

Bundan tashqari, Sport vazirligi tarkibida Sport ishlari boshqarmasi mavjud bo'lib, bu boshqarma 116 ta sport federatsiyasi bilan yaqindan hamkorlik qiladi va ularga Olimpiada o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq maxsus vazifalarni hal qilish uchun moliyaviy yordam ko'rsatadi. U o'zining funksiyalarini yoshlar, sport va ijtimoiy siyosat bo'yicha hududiy boshqarmalar hamda ijtimoiy masalalar bo'yicha tuman boshqarmalari orqali amalga oshiradi. Shuningdek, vazirlikka bo'ysunuvchi tuzilmalar, jumladan: 17 ta o'quv va tayyorgarlik markazi, 3 ta milliy sport maktabi, Milliy sport instituti, Milliy sportni rivojlantirish markazi, Milliy sport muzeyi orqali sport faoliyati olib boriladi.

Vazirlikka bo'ysunuvchi tuzilmalar tarkibiga shuningdek quyidagi 4 ta sport markazi kiradi, ular o'zlarining maxsus vazifalarini amalga oshiradi:

1. "Hamma uchun sport";
2. "Nogironlar uchun sport";

3. "Ochik havoda sport";
4. "Sport va salomatlik" [4].

Fransiyada maktablardagi jismoniy va sport tarbiyasining asosiy maqsadi – o'quvchilarning sog'ligini mustahkamlash va shaxsiy rivojlanishiga yordam beradigan sport va jismoniy faollikning turli turlarini o'zlashtirishdir. Dasturlar, avvalo, tezlik, kuch, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirish, muvozanatni saqlash va egiluvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan. Boshlang'ich maktabda minimal dars soati haftasiga 6 soatni tashkil etadi. Ba'zi maktablarda esa 7 soat va undan ortiq mashg'ulotlar o'tkaziladigan dasturlar sinovdan o'tkazilmoqda.

Fransiyaning maktab sporti tuzilmasida asosiy tashkilot – har bir maktabda mavjud bo'lgan sport assotsiatsiyasi bo'lib, unga jismoniy madaniyat o'qituvchisi rahbarlik qiladi. Fransuz mutaxassislari, bunday tizim jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarida o'quvchilarga majburiy ta'lim berish bo'yicha samarali ish olib borishga imkon yaratadi, deb hisoblaydilar. O'quvchilarning sport musobaqalarida ishtirok etishlari, ularning jismoniy rivojlanish darajasi va qiziqishlariga muvofiq ravishda, egallangan harakat ko'nikmalari va malakalarini takomillashtirishga yordam beradi. Sport assotsiatsiyasi o'quvchilarga mas'uliyatni va kattalar bilan hamkorlikni o'rgatadi, shu bilan birga turli sport va madaniy tashkilotlar bilan faol aloqalar o'rnatadi.

Maktab sporti bo'yicha chempionatlar uchta darajada o'tkaziladi:

1. Maktab darajasi (akademik)
2. Departament darajasi
3. Milliy daraja [5].

Bu chempionatlarni tashkil etishda Milliy maktab sporti ittifoqi, Boshlang'ich ta'lim muassasalari sport ittifoqi va Erkin ta'lim sport ittifoqi ishtirok etadi.

Yevropaning rivojlangan davlatlari bo'lgan Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiyaning jismoniy tarbiya tizimini o'rganish natijasida asosiy xususiyatlarni quyidagi jadvalda taqqoslaymiz.

(1-jadval)

Xususiyat	Buyuk Britaniya	Germaniya	Fransiya
Har kuni jismoniy faollik	Maktablarda har kuni jismoniy mashg'ulotlarga e'tibor qaratiladi.	Maktablarda haftaning bir necha kuni jismoniy tarbiya darslari bor.	Jismoniy faollikga alohida e'tibor, ammo har kuni emas.
Milliy sport elementlari	Regbi, futbol va kriket kabi milliy sport turlari keng tarqalgan.	Futbol, qishki sport turlari (biatlon, skeyting) ommaviy.	Futbol, velosiped sporti, ruhiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlovchi sportlar.
Tanlash erkinligi	Sport turlarini erkin tanlash imkoni keng.	Maktab va jamoat markazlarida tanlov imkoniyatlari mavjud.	Bolalar va yoshlar uchun turli sport to'garaklari mavjud.
Fitnes va sog'lom ovqatlanish	Fitnes klublar ommalashgan, sog'lom ovqatlanish targ'iboti kuchli.	Ommaviy sog'lom turmush tarziga e'tibor katta, ovqatlanish madaniyati rivojlangan.	Ovqatlanishda muvozanat va sog'lomlikni saqlashga urg'u beriladi.
Musobaqa va raqobat	Maktablar va mahalliy jamoalarda musobaqalar doimiy tashkil etiladi.	Har xil yosh toifalari uchun musobaqalar, sport festivallari keng tarqalgan.	Davlat va xususiy sport muassasalari orqali musobaqalar faol o'tkaziladi.

1-jadval. Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiya jismoniy tarbiya tizimining asosiy xususiyatlari

Jadvalda Buyuk Britaniya, Germaniya va Fransiyada jismoniy tarbiya va sport madaniyati bilan bog'liq xususiyatlarda o'xshash jihatlar juda ko'pligi va bu davlatlarda jismoniy tarbiya va sportga katta ahamiyat berilishini ko'rish mumkin.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi umumiy xulosani chiqarish mumkin:

Dunyoning turli davlatlarida sportning rivojlanishi va jismoniy tarbiya tizimi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, har bir mamlakatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, sportni ommalashtirish va professional sportchilarni tayyorlashga qaratilgan aniq strategiyalar mavjud.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, maktab sporti ijtimoiy ahamiyatga ega ommaviy hodisaga aylangan. Davlat sportni qo'llab-quvvatlovchi maxsus sport qo'mitalarini tashkil etadi, jismoniy tarbiya umumta'lim dasturlariga kiritilgan, shuningdek darsdan tashqari vaqtlar ham samarali sport faoliyati bilan to'ldirilmoqda.

Har bir mamlakatda sportni rivojlantirish uchun alohida yondashuvlar va strategiyalar mavjud bo'lsa-da, umumiy maqsad hamma joyda bir xil – aholi salomatligini yaxshilash, sportni ommalashtirish va xalqaro arenada muvaffaqiyatlarga erishish.

Yuqoridagi o'rganishlardan xulosa qilsak, O'zbekistonda jismoniy tarbiya ta'limini rivojlantirish uchun maktablarda jismoniy tarbiya o'qituvchilarining malakasini oshirish va ularni raqamli texnologiyalar bilan ta'minlash, sport inshootlarini qurish va mavjudlarini zamonaviylashtirish, o'quvchilarga jismoniy faoliyatni kundalik hayotga kiritish uchun motivatsion dasturlar ishlab chiqish, mahalliy sport federatsiyalari va jismoniy tarbiya tashkilotlari bilan hamkorlikni kuchaytirish kerakligini aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гринченко И.Б. Физическое воспитание в странах Европы. Образовательный аспект Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды.
2. Данилова Л.Н. Физическое воспитание школьников за рубежом // Физическое культура в школе. 2011. № 5. С. 58-64.
3. Djalilova L.A. Yangi va eng yangi davrda chet elda jismoniy tarbiya va sport. O'quv-uslubiy tavsiyalar. T.: "ITA-PRESS", 2015. 76-b.
4. Зайнутдинов Л. Организационные формы физического воспитания и развития школьного спорта в зарубежных странах. Спорт в школе. 2008. № 23 (448) С. 136
5. Jumanov O.S. Jismoniy madaniyat tarixi va sportni boshqarish O'quv qo'llanma T., 2021. 91-b.

UO'K: 547.51:661.728.87

ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA SPORT-TA'LIM JARAYONIDA JISMONIY SALOHİYATNI OSHIRISH MEXANIZMLARI

<https://zenodo.org/records/15776506>

Turg'untoshev Muxlisbek Ilhomjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada sport-ta'lim jarayonida jismoniy sifatlar — kuch, tezkorlik, chidamlilik, egiluvchanlik va harakat koordinatsiyasini rivojlantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalarning tutgan o'rni va ularni samarali qo'llash usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida ilg'or texnologik vositalar — sensor tizimlar, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), sun'iy intellekt algoritmlari hamda mobil ilovalarning jismoniy tayyorgarlikni optimallashtirish, individual yondashuv asosida mashg'ulotlarni rejalashtirish va monitoring qilishdagi pedagogik va amaliy afzalliklari o'rganiladi. Analitik tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalar mashg'ulotlarning samaradorligini sezilarli darajada oshirish, motivatsion omillarni kuchaytirish, shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni ta'minlash imkonini beradi. Shu bilan birga, maqolada texnologik vositalarni sport-ta'lim*

